

Faktoren der Schriftgestaltung und des Satzes für barrierearmes Lesen (Artikel-Serie)

[Anmerkung: Die folgende Serie an Artikeln wird im Rahmen des Projekts »Anita« online auf anita.vision, veröffentlicht und laufend erweitert. Das von Mag. art. Fabian Draxl initiierte Projekt zielt darauf ab, Lösungen für barrierefreies Lesen im Web zu schaffen. Den Auftakt bildet ein Lesetool als Browser-Erweiterung, das sich aktuell in der Beta-Phase befindet. Meine Aufgabe im Projektteam war die Forschung zur individuellen Lesbarkeit und Leserlichkeit von Schrift, und die Konzeption und Entwicklung der – hier verwendeten – variablen Schrift in Zusammenarbeit mit David Einwaller. Die Ergebnisse aus der vorangehenden Recherche werden hier in möglichst niederschwelliger Form beleuchtet:]

- Die Entstehung von Anita Sans
Als Grafikdesigner, mit einem Fokus auf typografische Gestaltung, beschäftige ich mich täglich mit Fragen der jeweils passende Anwendung von Schrift. Typografie kann vieles leisten: Aufmerksam machen, informieren, Orientierung geben. Verschiedene Arten von Text brauchen spezielle Behandlung der Typografie.

Wenn wir fortlaufende Texte lesen, spricht man von »linearem Lesen«.¹ Dabei ist es wichtig, dass das Lesen auch über längere Zeit hinweg komfortabel bleibt und nicht ermüdet.

Als Fabian Draxl seine Idee für Anita zu realisieren begann, tauschten wir uns immer wieder über die Rahmenbedingungen für ein gutes Leseerlebnis fortlaufender Texte aus. Ich übernahm die Recherche dazu, wie die Gestaltung von Schrift dazu beitragen kann. Eine eigene Schrift für Anita sollte die Synthese dieser Entdeckungen sein. Schnell wurde klar, dass für dieses ambitionierte Unterfangen keine starre Lösung in Frage kommt.

Die Lektüre wissenschaftlicher Studien hat unsere praktischen Erfahrungen bestätigt: Schriften, die den Anspruch erheben, besondere Leseanforderungen – etwa bei Legasthenie – einfach zu lösen, können diesen Behauptungen nicht gerecht werden. »Welche Erkenntnisse sich daraus für Anita ergeben haben, ist nachzulesen im Artikel [Schriften als Wunderwaffe?](#)«

Leserliche und lesbare Typografie ist eine komplexe Angelegenheit, bei der sowohl die Gestaltung der Schrift eine Rolle spielt, als auch die Gestaltung des Textes, des sogenannten typografische Satzes. Im Artikel [Was ist lesbar, was ist leserlich?](#) gehen wir darauf ein. Wenn dazu noch individuelle Anforderungen des Lesens berücksichtigt werden, verlangt das nach einer individuell variablen Lösung.

Das Lesetool von Anita nutzt eine Vielzahl an Variablen der Makrotypografie (also des Satzes), um für jede Lesesituation und die individuelle Bedürfnisse, Devices und Gewohnheiten die Parameter speziell abzustimmen. Somit war eine ähnliche Offenheit in der Gestaltung der Schrift nahe liegend.

Zusammen mit dem Schriftgestalter David Einwaller werteten wir die Ergebnisse der Recherche aus. In Auswertung historischer Beispiele der Schriftgestaltung und Ergebnissen von Studien suchten wir nach den Kriterien für unsere Schrift. Dann übersetzten wir die bisherigen Erkenntnisse in Parameter und umrissen die ersten formalen Ideen in Skizzen.

Im Artikel [Was ist ein dynamisches Formprinzip?](#) ist nachzulesen, welche Prinzipien der Schriftgestaltung sich als besonders geeignet erwiesen und damit Einfluss auf die Schriftgestaltung von Anita genommen haben. Im Artikel [Symmetrie](#) gehen wir darauf ein, welche Rolle die symmetrische Verwechslung von Buchstaben spielt, die oft bei Legasthenie-Schriften als zu lösendes Problem angeführt wird und warum wir diesem Faktor weniger Gewicht gegeben haben. Der Artikel zu den Buchstabenzwischenräumen gibt

1 Eine übersichtliche Auflistung der verschiedenen Arten des Lesens ist hier zu finden: Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Lesetypografie, Mainz 1997

Einblick in die Tatsache, dass wir nicht nur die Buchstaben lesen, sondern auch die Räume dazwischen. Der Artikel Rhythmus und »Visual Stress« beschreibt, wie ein heterogener Rhythmus der Buchstabenstämme Überforderung beim Lesen vermindern können. Der Artikel Lesen am Bildschirm zeigt, wie eine variable Schrift auf die Besonderheiten von Licht und Kontrast am Bildschirm reagieren kann. All diese Erkenntnisse flossen schließlich in die Gestaltung der Schrift ein. Im Artikel Resultate aus der Forschung fassen wir diese noch einmal zusammen, in Hinblick auf das konkrete Ergebnis, der Schrift »Anita Sans«.

- Was ist lesbar, was ist leserlich?

Typografie ist die Gestaltung mit Schrift. Der bekannte Typograf Jan Tschichold definiert 1960 zwei Qualitätskriterien von Typografie: »richtige« Anordnung von Schrift und die Wahl von »guter« Schrift.² Heute würde man die Kriterien vielleicht etwas neutraler, mit den Begriffen »Lesbarkeit« und »Leserlichkeit« beschreiben. So etwa in der 2013 aktualisierten Norm DIN 1450:

Lesbarkeit bedeutet »Eigenschaft leserlich angeordneter Zeichenfolgen, die es ermöglicht, die Information zweifelsfrei zu verstehen«.³

Hier spielen Aspekte des typografischen Satzes, also der Anordnung von Buchstaben, Sätzen und Absätzen in Relation zu einander und zum Hintergrund eine Rolle.

Leserlichkeit bedeutet »Eigenschaft einer Folge [von] Zeichen, die es ermöglicht, diese Zeichen im Zusammenhang zu erfassen«.⁴

Hier spielt die Schriftgestaltung, eine Rolle, also die Form der Buchstaben, wie gut sie zu erkennen und zu unterscheiden sind.

Sowohl bei der etwas dogmatisch anmutenden Definition von Tschichold als auch der DIN-Norm, könnte bei oberflächlichem Lesen der Eindruck entstehen, dass eigentlich nur die Qualitätskriterien für die Erreichung dieses Idealzustand für Satz und Schrift eindeutig definiert werden müssten, um die objektiv beste Typografie für alle Anwendungen zu erreichen. Also ein starres und universelles Resultat, nach dem keine weiteren Entscheidungen beim Satz von Texten notwendig sind.

In beiden Fällen wird aber klar, dass eine Reihe weiterer Faktoren eine Rolle spielen, die je nach Gewichtung unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen: Verschiedene Formate, Medientypen und Text-Strukturierungen und damit verbundene Lesearten³, verlangen nach einen unterschiedlichen Umgang mit Typografie. Auch der Inhalt von Texten, die Textsorte, die erwartete Leser-innenschaft, und andere Kontexte wollen berücksichtigt werden. So bleibt weiterhin der Bedarf nach Abwägungen und Entscheidungen.

- Was ist ein dynamisches Formprinzip?

Zur Unterscheidbarkeit und Leserlichkeit von Buchstaben wird von der 2013 aktualisierten DIN 1450 Norm zur Leserlichkeit von Schrift das »dynamische Formprinzip« als besonders geeignet hervorgehoben.

Die Schriftforscherin Indra Kupferschmid beschreibt dieses Prinzip so: »offene, runde Formen des a, c und e, zweibäuchiges g, differenzierte organische Form«⁵

2 Jan Tschichold: Erfreuliche Drucksachen durch gute Typografie, Ravensburg, Otto Maier Verlag, 1960, S.18ff.
3 vgl.: DIN 1450 »Schriften – Leserlichkeit«, Ausgabe April 2013
4 Nachzulesen bei: Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Lesetypografie, Mainz 1997
5 [Anm.: Mit der Klassifikationen von Schriften nach dem Formprinzip (statt historischer Clusterung) hat Indra Kupferschmid einen neuen Standard gesetzt.] Vgl.: Kupferschmid, Indra: »Schriftklassifikation in a nutshell«, <https://kupferschrift.de/cms/2009/11/schriftklassifikation/>

Deutlich erkennbar wird das dynamische Formprinzip in Unterscheidung zu Schriften mit statischem (oder streng geometrischem) Formprinzip. Zum Vergleich kann man die untere Hälfte der Mittellänge, also der Kleinbuchstaben: g, a und q, abdecken. Wenn diese immer noch erkennbar bleiben, ist das Formprinzip dynamisch. Wenn die drei Buchstaben nicht mehr zu unterscheiden sind, liegt ihnen kein dynamisches Formprinzip zu Grunde.

Am gezeigten Beispiel fällt auf, dass beim dynamischen Formprinzip, das die Buchstaben auch halb abgedeckt erkennbar bleiben lässt, weniger die Kontraste in der Strichstärke Ausschlag geben: Vielmehr ist es die Konstruktion und Offenheit der Formen, als auch die unterschiedlichen Breiten der Buchstaben. Indra Kupferschmid bestätigt: »Diese Merkmale [des dynamischen Formprinzips] gelten auch bei Verringerung des Kontrasts«. In diesem Sinne ist die Aussage des Schriftgestalters Gerrit Noordzij zu relativieren, wonach der Kontrast der Strichstärken unbedingt zur besseren Leserlichkeit beiträgt (siehe auch im Artikel zu Symmetrie in der Schrift).

Es geht also vor allem um eine distinkte Form der Buchstaben. Einige Buchstaben sind in ihrer üblichen Form leicht mit anderen zu verwechseln. Für solche Fälle ist es sinnvoll eine leichter unterscheidbare Variante als Alternative anzubieten. Dies haben wir in unserer Schrift »Anita Sans« implementiert.

Je nach Präferenz können diese von den Lesenden aber auch über ein OpenType-Feature wieder auf die »konventionellere« Form umgestellt werden kann.

- Wie wirkt sich Buchstabensymmetrie auf das Lesen aus?
Vor allem in Bezug auf Legasthenie wurde lange angenommen, dass der Schwierigkeit beim Lesen vor allem eine Verwechslung von Links und Rechts, also Wahrnehmung von gespiegelten Buchstaben zugrunde liegt.
Um dem entgegenzuwirken, spricht sich etwa der Schriftgestalter Gerrit Noordzij⁶ für Schriften aus, die einen starken Translationskontrast aufweisen (also Kontraste, die sich aus der Schreibbewegung einer Breitfeder ergeben) entsteht.

Diese Meinung scheint uns heute weniger relevant, seitdem die Forschung⁷ diese zumindest in Frage gestellt hat. Trotzdem basieren die meisten der heute vertriebenen »Legasthenie-Schriften« immer noch fast ausschließlich auf dieser Annahme. Anders als Noordzij versuchen sie aber das Problem durch brachiale Veränderung der Buchstabenformen zu lösen – meist ohne das Wissen über bisherige Errungenschaften der Schriftgestaltung, die das selbe Erreichen würden.

Dennoch ergeben sich durch das dynamische Formprinzip auch ohne viel Linienkontrast Momente der symmetrischen Unterscheidbarkeit: Die Buchstaben q und b, folgen bei Anita der organischen Schreibbewegung. In statischen Serifenlosen sind diese oft spiegelsymmetrisch. Anita Sans bietet den Lesenden wieder die Möglichkeit, je nach Präferenz, auszuwählen, welche Form für sie geeigneter scheint.

- Welche Rolle spielen Buchstabenzwischenräume?
Der Typograf Gerrit Noordzij betont der Wichtigkeit von Buchstabenzwischenräumen für das Erkennen von Buchstabenabfolgen, also das Lesen von Wörtern⁸. Dieser Aspekt schien uns (anders als sein Fokus auf den

6 Gerrit Noordzij: »Das Kind und die Schrift« (Vortrag vor der Typographischen Gesellschaft München am 29. März 1983)
7 F. Willian Fischer, Isabelle Y. Liberman, Donald Shankweiler: »Reading reversals and developmental dyslexia: A further study.« (1978).
8 Vgl. Gerrit Noordzij: »Das Kind und die Schrift« (Vortrag vor der Typographischen Gesellschaft München am 29. März 1983)

Translationskontrast, siehe Artikel [Symmetrie](#)) sehr relevant für die Entwicklung der Schrift für Anita:

Aktuelle Studien bestätigen, dass vor allem Lesenden mit Legasthenie von einem nicht zu geringen Buchstabenabstand (oder: »Laufweite«) profitieren, um sogenanntes »Crowding« zu vermeiden und die Buchstaben und deren Reihenfolge gut zu erkennen.⁹ Folgendes ist für alle Lesenden relevant: Bei einer guten Einstellung der Laufweite ist Form des Buchstabenzwischenraums deutlicher zu erkennen.

Das liegt daran, dass wir nicht nur die Buchstaben lesen, sondern (wenn auch weniger bewusst) die Form erkennen, die sich zwischen zwei Buchstaben ergibt. So schließen wir auf deren korrekte Abfolge der Buchstaben: Der Buchstabenzwischenraum einer bestimmten Kombination (z.B. »ko«) von Buchstaben ist distinkt, also klar zu unterscheiden, von jenem der umgedrehten Kombination (»ok«). Das Tool Anita hilft, die passende Laufweite zu finden, um diese Formen gut »mitlesen« zu können.

Wichtig ist für die Erkennbarkeit dieser Zwischenformen auch die Gestaltung der Buchstaben selbst. Auf der Ebene der Schriftgestaltung helfen bei Anita die »offene« Buchstabenformen (gut erkennbar etwa bei »a« und »e«). Die Zwischenräume sind bei der Schrift »Anita Sans« im Vergleich mit anderen Schriften distinkter. Auch die Buchstabenformen an sich sind besser unterscheidbar von geschlossenen Buchstaben, wie etwa dem »o«.

Das liegt daran, dass wir nicht nur die Buchstaben lesen, sondern (wenn auch weniger bewusst) die Form erkennen, die sich zwischen zwei Buchstaben ergibt. So schließen wir auf deren korrekte Abfolge der Buchstaben: Der Buchstabenzwischenraum einer bestimmten Kombination (z.B. »ko«) von Buchstaben ist distinkt, also klar zu unterscheiden, von jenem der umgedrehten Kombination (»ok«). Das Tool Anita hilft, die passende Laufweite zu finden, um diese Formen gut »mitlesen« zu können.

Wichtig ist für die Erkennbarkeit dieser Zwischenformen auch die Gestaltung der Buchstaben selbst. Auf der Ebene der Schriftgestaltung helfen bei Anita die »offene« Buchstabenformen (gut erkennbar etwa bei »a« und »e«). Die Zwischenräume sind bei der Schrift »Anita Sans« im Vergleich mit anderen Schriften distinkter. Auch die Buchstabenformen an sich sind besser unterscheidbar von geschlossenen Buchstaben, wie etwa dem »o«.

- Mittellänge und Wortformen

Der Schriftgrößen-Wert wird oft verwendet, um Empfehlungen für eine gute Lesbarkeit zu machen. Dies ist aber wenig präzise, da dieser Wert die gesamte vertikale Ausdehnung eines Buchstaben, inklusive Ober- und Unterlängen beschreibt. Die meisten Buchstaben in einem Satz sind aber Kleinbuchstaben.

Daher wird von der DIN-Norm die Mittellänge (also die Höhe der Kleinbuchstaben, auch »x-Höhe« genannt) als entscheidender Faktor (statt des Schriftgrads) herangezogen, um die passende Größe für den entsprechenden Leseabstand zu bestimmen.¹⁰

Bei hohen Kleinbuchstaben ist der Unterschied zu den Großbuchstaben¹¹ und jenen mit Oberlänge (b, d, f, h, k, l, t) geringer und sowohl die Buchstaben als auch die Wortform somit weniger distinkt. Jedoch ist die

9 Steven D. Stagg, Nathan Kiss. Room to read: The effect of extra-large letter spacing and coloured overlays on reading speed and accuracy in adolescents with dyslexia. Research in Developmental Disabilities, 2021. Und: Marco Zorzi, Chiara Barbiero, Andrea Facoetti, Isabella Lonciari, Marco Carrozzi, Marcella Montico, Laura Bravar, Florence George, Catherine Pech-Georgel, Johannes Ziegler: Extra-large letter spacing improves reading in dyslexia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012. <https://www.leserlich.info/kapitel/zeichen/schriftgroesse.php>

11 Walter Tracy: Letters of Credit: a view of type Design, London: Gordon Fraser (1986)

Ansicht, dass beim Lesen die Wortform ausschlaggebend ist,¹² mittlerweile zumindest umstritten. Ebenso die Ansicht, dass wir Buchstaben nacheinander wahrnehmen («Serial letter recognition»). Der aktuelle Forschungsstand verweist auf das Modell »Parallel Letter Recognition (PLR)«: Unsere Augen machen demnach Sprünge (Sakkaden) zu bestimmten Stellen («Fixationen», meist am Anfang oder Mitte von relevanten Wörtern). An diesen Stellen erkennen wir gleichzeitig sowohl die Buchstabenformen und -Kombinationen oder ganze Wörter im Umfeld vor und nach dieser Stelle.¹³

Wir finden daher normative Empfehlungen zum Verhältnis Schriftgrad und Mittellänge wenig sinnvoll, und haben uns entschieden, den Lesenden hier eine Variable in die Hand zu geben, um diese Entscheidung den persönlichen Bedürfnissen und Präferenzen entsprechend zu treffen: Die Mittellänge als variabel einstellbarer Größe ist ein geplantes Feature der Schrift »Anita Sans« und wird bald zu den vielen Einstellungsmöglichkeiten im Lesetool hinzugefügt.

- Rhythmus und »visueller Stress«

Ähnlich wie beim Lesen vieler Zeilen untereinander, ohne visuelle Pause, etwa einer Leerzeile kann zu Ermüdung führen. Das gleiche gilt innerhalb der Zeile, bei einem sehr gleichmäßigen Rhythmus der Buchstaben. Manche Lesenden erfahren diesen »Visuellen Stress« auch Kopfschmerzen, Verschwimmen der Schrift, scheinbare Bewegung der Buchstaben oder Zeilen auf dem Hintergrund.

Die Schriftgestalterin und Forscherin Ann Bessemans erklärt, dass wir von Text in Lesegröße nicht nur die Details der Buchstaben wahrnehmen, sondern vor allem auch die »Stämme« der Buchstaben, die uns als rhythmische Abfolge von vertikalen Strichen erscheinen. Bei starker Regelmäßigkeit der Abstände kann das zu visuellem Stress führen. Besonders in Bezug auf Legasthenie deutet dies auf den Vorteil einer rhythmischen Heterogenität hin, also Unregelmäßigkeit des Textmaterials.¹⁴

Während Serifenschriften in ihren Buchstabenformen eher heterogen, also unterschiedlich sind, ist der Rhythmus der Stämme bei modernen Serifenschriften oft sehr regelmäßig, da die Buchstabenbreiten auf einen homogenen Rhythmus innerhalb der Zeile ausgelegt sind.

Weiters wirken Serifen oft ausgleichend, und lassen den Buchstabenabstand gleichmäßiger erscheinen, als etwa bei Serifenlosen Schriften. Dieser Effekt relativiert sich aber eventuell, sobald der Buchstabenabstand der Schrift verändert wird. Also scheint vor allem die Varianz der Buchstabenbreiten und Formen relevant.

Bei manchen historischen Schriftentwürfen gibt es mehr Unterschiede in den Buchstabenbreiten, etwa bei den schmaleren Buchstaben »s« oder »a«. Wir haben für unseren Schriftentwurf die dynamischen Proportionen von Schriften aus dem 17. Jahrhundert (und darauf basierende) studiert. Entwürfe von Christoffel van Dijck und Nicholas Kis und weiteren haben unsere Überlegungen zum Rhythmus der Schrift »Anita« beeinflusst.

- Lesen am Bildschirm, Lesen auf Papier

Beim Gestalten der Schrift haben wir die erste Anwendung der Schrift in digitalen Medien, mit dem Tool Anita im Blick. Gleichzeitig ist die Tatsache, dass wir heute einen großen Teil unserer Lesezeit in digitalen Medien verbringen, ein relevanter Faktor.

12 Diese Ansicht war lange sehr verbreitet, siehe etwa.: Munari, Bruno: »Design as Art«, Penguin Books, London (2008), S.67.

13 Kevin Larson: The science of word recognition, Eye Magazine (2004);

Sofie Beier: Reading Letters – Designing for Legibility, BIS Publishers, Amsterdam, (2012), S. 27f.

14 Vgl.: Bessemans, Ann: »xTreme Type Design« (TEDxUHasselt), <https://www.youtube.com/watch?v=wzpYNUcn3XQ>

Ein Beispiel für sinnvolle Verwendung von variabler Schrift ist der variable »Grauwert« der Schrift, also wie hell oder dunkel die Schrift erscheint. Dieser optische Wert entsteht durch die Dicke der Striche der Schrift, das sogenannte Schriftgewicht. Wir haben uns entschieden, eine variable Gewichts-Achse in die Schrift »Anita Sans« zu integrieren. So kann für verschiedene Hintergrundtöne und Helligkeiten die passende Dicke gefunden werden. Besonders im beliebten »Dark Mode« ist es sinnvoll, das Schriftgewicht zum Ausgleich etwas dünner einzustellen, da helle Schriften auf dunklem Hintergrund dicker wirken (»überstrahlen«) als dunkle Schriften auf hellem Hintergrund.

- **Schriften als Wunderwaffe?**

Gerade in Hinblick auf Dyslexie werden viele Schriften als Wunderwaffe angepriesen. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Studien, die aufzeigen, dass die Wirksamkeit von Schriften, die spezifisch als Lösung von Problemen dyslexischer Lesender beworben werden, nicht nachweisbar ist. Sie weisen vielmehr darauf hin, dass vor allem ein gut auf die Lesenden abgestimmter Schrift-Satz wirksam sein kann.

In Bezug auf die Schriftgestaltung haben manche psychologische Studien durch die angewendeten Methoden wenig praktische Nutzbarkeit für die Schriftgestaltung: Es werden meist häufig genutzte Schriften (Arial, Helvetica, Times New Roman) gegen sogenannte »Dyslexie«-Schriften getestet, mit fehlender Angleichung der gerade nicht untersuchten Faktoren. Somit besteht kein präziser Fokus auf bestimmte typografische Variablen. Es stehen sich dann Schriften mit einer Vielzahl an satztechnischen und schriftgestalterischen Unterschieden gegenüber, ist selten eine für die Praxis nutzbare Bewertung der relevanten Faktoren möglich.

In der Studie »Tipografia parametrica e Developmental Dyslexia«, wurde von einem Team aus Wissenschaftler-innen und Designer-innen durchgeführt. Da hier die Isolierung einzelner Faktoren berücksichtigt wurde, scheint und diese Studie für die Schriftgestaltung relevant. Das Resümee der Studie bietet keine Bestätigung jener Ansätze, die bestimmte Leseherausforderungen (wie Legasthenie) anhand einer bestimmten Schrift zu lösen versuchen: Unterschiedliche Bedürfnisse und Lesefähigkeiten, sollen stimuliert und gefördert werden »jedoch durch eine typografische Lösung, die nicht die Verwendung einer einzigen Schriftart beinhaltet.« Präziser könnte man sagen: Die Lösung sollte keine statische Schrift als Wundermittel sein.

Dies bestätigt unseren Ansatz für das Tool Anita: die variable Schrift »Anita Sans« kann an die individuelle Anforderungen und Lese-Präferenzen angepasst werden, im Lesetool die Parameter des Satzes.

- **Resultate aus der Forschung für die Gestaltung der Schrift »Anita Sans«**

Das Ergebnis unserer Recherchen und Tests ist Anita Sans. Anita Sans ist eine lineare serifenlose Schrift nach dynamischem Formprinzip, offenen Buchstabenformen, variabler Gewichtsachse und Mittellänge, und Buchstabenalternativen zum Aktivieren.

Lineare Schriften, sind solche, die wenig Unterschiede in der Strichstärke aufweisen. Da die Verwechslung der Buchstabenausrichtung als überholt gilt (nachzulesen im Artikel zur Symmetrie), scheint uns lineare Schriften sehr geeignet für ein weites Spektrum an Leseanforderungen, besonders in Hinblick auf moderne Lesegewohnheiten und digitales Lesen.

Auch die Entscheidung für eine serifenlose Schrift scheint uns passend. Traditionellerweise werden Serifenschriften für bessere Lesbarkeit empfohlen. Einerseits wurden diese Behauptungen aber von Schriftforscher Ole Lund 1999 infrage gestellt. Eine weitere Studie mit Charles Bigelow ergab, dass die Lesbarkeit von Serifenlosen am Bildschirm in kleinen Schriftgraden

besser war, in großen Graden nicht zu unterscheiden.¹⁵ Dieser Aspekt scheint besonders für das digitale Lesetool von Anita relevant, zusammen mit der Tatsache, dass und heute serifenlose Schriften im täglichen Lesen vertrauter sind.

Zusammen mit den Überlegungen aus dem Artikel zum dynamischen Formprinzip und der Unterscheidbarkeit der Buchstabenzwischenräume sind wir bei der Gestaltung der Schrift für Anita also bei einer Gruppe an Schriften gelandet, die mehrere Prinzipien vereint: Dynamische und offene Buchstabenkonstruktion zur guten Unterscheidung von Buchstaben, aber mit Tendenz zur Linearität, also wenig Kontrast in den Strichstärken.

Bekannte historische serifenlose Schriften, dieses Genres sind etwa »Syntax« oder »Gill Sans«. Die »Syntax« orientiert sich stark an den dynamischen Buchstabenformen von Renaissance-Antiquas, reduziert diese aber auf einen linearen Kontrast. »Gill Sans« greift auf klassische Buchstabenformen zurück und behält deren dynamische Buchstabenformen trotz der ihrer »Rekonstruktion« nach geometrischen Prinzipien. In der Schrift »Anita« beziehen wir uns auf die Idee dieser Schriftarten, aber auch auf weniger bekannte Vertreter, wie Jan Tschicholds Skizzen zur »Uhertype«, welche geometrische Prinzipien noch weniger rigide anwendet.

Da Schriften dieses Genres – anders beim »akzidentellem« ersten Aufkommen serifenloser Groteskschriften, die einem statischen, oft sehr geometrischen Formprinzip folgen – ein sorgfältiges Studium der Schriftgeschichte vorangegangen ist, sehen wir in ihnen eine noch immer aktuelle Synthese der ansonsten oft binär geführten Diskussion um die bessere Lesbarkeit von Serifenlosen oder Serifenschriften.